

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELITIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'OSHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOPMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'yurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
<i>Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna</i>	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
<i>Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна</i>	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
<i>Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов</i>	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
<i>G'oziyeva Aziza Abdusalomovna</i>	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
<i>Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEXANIZMI	381
<i>Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna</i>	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
<i>Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li</i>	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
<i>Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich</i>	

SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI

Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich

Andijon davlat universiteti "Iqtisodiyot kafedrası" dotsenti,

iqtisod fanlari nomzodi

ORCID: 0009-0001-6785-0160

satvoldievlugbek1965@gmail.com

Annotatsiya. Sog'liqni saqlash sohasini tibbiy sug'urta asosida moliyalashtirishning samarali modelini shakllantirish mamlakatda ijtimoiy kafolatlarni kuchaytirish va aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda tizimli va qiyosiy tahlil usullari orqali davlat hamda xususiy moliyalashtirish mexanizmlari o'rganilib, milliy sharoitga mos ko'p bosqichli sug'urta modeli taklif etildi. Natijalar moliyaviy barqarorlik, tenglik va xizmatlar qamrovini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: moliyaviy barqarorlik, tenglik, xizmatlar, sog'liqni saqlash, boshqaruv, tibbiy sug'urta.

Abstract. The formation of an effective model of financing the health sector based on medical insurance is of great importance in strengthening social guarantees in the country and providing quality medical services to the population. In the study, the mechanisms of public and private financing were studied through the methods of systematic and comparative analysis, and a multi-level insurance model suitable for the national conditions was proposed. The results will serve to increase financial stability, equity and service coverage.

Keywords: financial stability, equality, services, health, management, medical insurance.

Аннотация. Формирование эффективной модели финансирования сектора здравоохранения на основе медицинского страхования имеет большое значение для укрепления социальных гарантий в стране и обеспечения предоставления качественных медицинских услуг населению. В исследовании с помощью методов систематического и сравнительного анализа были изучены механизмы государственного и частного финансирования, а также предложена многоступенчатая модель страхования, адаптированная к национальным условиям. Результаты способствуют повышению финансовой стабильности, справедливости и охвата услугами.

Ключевые слова: финансовая стабильность, справедливость, услуги, здравоохранение, управление, медицинское страхование.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotidagi bir qator global tendensiyalar ta'sirida va birinchi navbatda, ijtimoiy taraqqiyotni insonparvarlashtirish, uni baynalmilallashtirish, demokratlashtirish, global hamjamiyatni shakllantirish va davlatning boshqa ba'zi ijtimoiy funksiyalari strategik ustuvor yo'nalishlarga aylanib, sog'lom turmush tarzini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fuqarolar hayotining tabiiy va texnogen muhitini yaxshilash mamlakatning hayot uchun jozibadorligi va uning raqobatbardoshligining asosiy omillari hisoblanadi. Iqtisodiy yetuklikning turli bosqichlarida mamlakatlarning sog'liqni saqlash tizimlari oldida turgan ustuvorliklar va

maqsadlar bir xillik kasb etmoqda. Hozirgi vaqtda sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish boshqaruvi obyektiv ravishda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rnatish vazifalariga e'tibor qarotishi kerak. Raqamlashtirish o'zining keng qamrovi bilan mamlakatimizga xos qator muammolarni hal qilish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda. Ulardan biri sifatli tibbiy xizmat olishda mamlakat fuqarolarining teng huquqliligini ta'minlash muammosidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir qator tadqiqotchilar, masalan, A.N.Glushchenko sog'liqni saqlashni jamiyat hayotining ijtimoiy sohasi strukturasi ajralmas elementi deb hisoblaydi, uning asosiy maqsadi aholi salomatligini saqlash va mustahkamlashdir.[1]

A.B.Zudinning fikricha, sog'liqni saqlash tizimi davlatning milliy xavfsizligini ta'minlaydi, chunki sog'lom fuqarolarsiz iqtisodiy barqaror o'sishga erishish hamda mudofaa qobiliyatini ta'minlash mumkin emas. [2]

Ayrim tadqiqotchilar, xususan, V.P.Vasilyev sog'liqni saqlashni jamiyatning ham ijtimoiy, ham inson kapitalini shakllantirishning asosi sifatida izohlaydilar.[3]

K.A.Bogmaning fikricha, davlat sog'liqni saqlash tizimining tamoyillari quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: sog'liqni saqlashda tizimida davlatning o'ziga xos xususiyati, undan fuqarolarning bepul, umumiy hamda teng huquqli foydalanish mumkinligi, profilaktikaga yo'naltirilganlik, fan va amaliyot uzviyligi, davolash va profilaktika, tibbiy yordam ko'rsatishda uzluksizlik.[4]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda sog'liqni saqlash sohasini tibbiy sug'urtaga asoslangan moliyalashtirishning samarali modelini shakllantirishning nazariy-metodologik va amaliy asoslarini ishlab chiqish maqsadida kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, institusional, funksional va iqtisodiy-statistik yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda shakllantirildi.

Tadqiqotda tizimli yondashuv asosiy metodologik tamoyil sifatida qabul qilindi. Mazkur yondashuv sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishni o'zaro bog'liq elementlardan iborat yaxlit iqtisodiy mexanizm sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi. Bunda davlat, xususiy sektor, sug'urta tashkilotlari, tibbiyot muassasalari va aholi o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar yagona tizim doirasida tahlil etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sog'liqni saqlashni tibbiy sug'urtaga asoslangan moliyalashtirishning samarali modelini shakllantirish O'zbekiston Respublikasi aholisi uchun ijtimoiy kafolatlar tizimida sug'urta vositalarining paydo bo'lishi, rivojlanishi va takomillashishiga yordam beradi, mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rin egallab, hayot sifati va farovonligini oshiradi.

Tibbiy sug'urtaga asoslangan sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishning ilmiy asoslangan modelini yaratish davlat iqtisodiyotini moliyalashtirish tizimida samarali ijtimoiy-iqtisodiy muhitni shakllantirishga olib keladigan eng muhim va ayni paytda eng murakkab muammolardan biri hisoblanadi.

Jismoniy va yuridik shaxslarning mablag'lari, ya'ni kasalxonalar kassalariga badallar, tibbiy sug'urta polislarini sotib olish, aholi tomonidan tibbiy xizmatlar uchun haq to'lash, dori vositalari va tibbiy buyumlarni sotib olish, sog'liqni saqlash sohasini tashkil etish va rivojlantirishda xususiy moliyalashtirish katta ahamiyatga ega. Bu ko'rsatkich Yaponiya, Kanada kabi Yevropa davlatlarining tegishli ko'rsatkichidan oshib ketadi va sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishning xususiy modeliga ega bo'lgan AQSHda bunday moliyalashtirish ulushiga yaqinlashadi, ammo mutlaq ma'noda sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirish xarajatlari ancha past.[1]

Sog'liqni saqlash sohasi uchun tibbiy sug'urtani moliyalashtirish modelining tizim elementlari 1-rasmda ko'rsatilgan.

Tibbiy sug'urtaga asoslangan sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishning ko'p bosqichli modelini joriy etish davlat va xususiy sog'liqni saqlash xarajatlarini integratsiyalash uchun asos bo'lib xizmat qiladi, chunki aholining tibbiy yordamga bo'lgan ehtiyojlari, ularning manbalaridan qat'i nazar, moliyaviy resurslar bilan ta'minlanishi kerak. Shu bois, davlat tomonidan moliyalashtiriladigan tibbiy yordamning kafolatlangan hajmlarini qonun hujjatlarida belgilagan holda pullik tibbiy xizmatlar ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Jamiyatni asrab-avaylash va milliy xavfsizlikni ta'minlashda demografik vaziyatni hisobga olgan holda tibbiy yordam sifati va undan foydalanish imkoniyatlarini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida tibbiy sug'urta asosida sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishning ushbu modelini amalga oshirish katta ahamiyatga ega. Bozor iqtisodiyoti sharoiti davlat sog'liqni saqlash sohasini tibbiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirishda davlat ishtirokining real imkoniyatlarini baholashni talab qiladi (1-rasm).

1-рasm. Соғ'лиқни сақлаш соҳаси учун тиббий суғ'urtани мoliyalashtirish modeli

Tibbiyot muassasalarining davlat tibbiy sug'urtasi Jamg'armasi tasdiqlangan Kafolatlangan paket doirasida tibbiy xizmatlar uchun tibbiyot muassasalarini moliyalashtirishi, kafolatlangan paketga kirmagan tibbiy xizmat va dori vositalari uchun aholi mablag'larini jalb etilishi hamda ushbu jarayonlarda nafaqat davlat, balki xususiy tibbiyot tashkilotlarining ham ishtiroki tibbiy xizmat bozorida sog'lom raqobat muhitini shakllanishiga, tibbiy xizmatlar sifatini oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, tibbiy xizmatlar bozorida xususiy sug'urta kompaniyalarining ishtiroki aholining tibbiy xizmatlardan to'liq foydalanishi hamda qamroviga qo'shimcha vosita sifatida xizmat qiladi, ular uchun davlat sog'liqni saqlash tizimining bir qismi bo'lishiga imkon yaratadi.

Moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash orqali aholiga tibbiy yordam ko'rsatish xarajatlarini optimallashtirish sog'liqni saqlash sohasini davlat tibbiy sug'urtasi orqali taqdim etiladigan tibbiy sug'urta tizimi aholining barcha qatlamlarini birdek tibbiy xizmatlar bilan qamrovida asosiy va hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Bunda davlat ehtiyojlari qondiriladi, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishlari uchun kafolatlar ta'minlanadi.[6]

Rivojlangan mamlakatlarda sog'liqni saqlash sohasi ijtimoiy himoyaning muhim funksiyasini bajaradi. U ijtimoiy va moliyaviy risklarni kamaytiradi, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Moliyaviy qiyinchiliklar sharoitida, Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyaga muvofiq, mamlakatlarning asosiy vazifasi sog'liqni saqlash sohasining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, aholini tibbiy xizmatlar bilan to'liq qamrab olish, moliyalashtirishda birdamlik, tibbiy yordamdan foydalanishda tenglik va tibbiy xizmatning yuqori sifatini ta'minlash sanaladi.

Bunday kompleks moliyalashtirishni joriy etish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqishda zarur jamoatchilik munosabatlarini, jamiyatda ishonchni shakllantirishni rag'batlantirish maqsadida davlat va xususiy moliyalashtirish quyi tizimlarining o'zaro hamkorligini, shuningdek, davlat institutlari faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat-xususiy munosabatlarning yangi progressiv shakllarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Tibbiy sug'urtaning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar bilan bir qatorda, tibbiy sug'urtaga asoslangan sog'liqni saqlashni moliyalashtirish modelini samarali amalga oshirish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish uchun bu boradagi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar tajribasidan foydalanish zarur.

Avstriya, Germaniya, Lixtenshteyn kabi Yevropa davlatlarining Konstitutsiyalarida fuqarolarning sog'lig'ini muhofaza qilish huquqi belgilanmagan, faqat ba'zi moddalar sog'liqni saqlash sohasidagi qonun chiqaruvchi yoki ijro etuvchi harakatlarni davlat tomonidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Bolgariya va Xorvatiya konstitutsiyalari har bir insonning tibbiy sug'urta huquqini belgilaydi. Albaniya, Litva va Latviya konstitutsiyalarida davlat inson salomatligini himoya qilishi va har bir insonning asosiy tibbiy yordam yoki tibbiy yordam olish huquqini kafolatlashi belgilangan. Jismoniy va ruhiy salomatlikning eng yuqori darajasiga erishish huquqi Vengriya Konstitutsiyasida mustahkamlangan.[6]

Ukraina, Polsha, Slovakiya, Sloveniya, Ruminiya, Estoniya, Serbiya, Chernogoriya kabi davlatlarning Konstitutsiyalari fuqarolarning sog'liqni saqlash huquqini aniq belgilaydi, ya'ni, davlat sog'liqni saqlash muassasalarida davlat mablag'lari hisobidan bepul tibbiy yordam va yordam olish huquqi kafolatlanadi. Chexiyada bepul tibbiy yordam olish huquqi davlat sug'urtasi asosida, Slovakiyada - tibbiy sug'urta asosida, Serbiyada - majburiy sug'urta sxemalarida ishtirok etish asosida taqdim etiladi.[5]

Tibbiy sug'urtaga asoslangan sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishning ko'p bosqichli modelini qurish tamoyillarining optimal tizimi davlat iqtisodiyotini moliyalashtirishda tibbiy sug'urta tizimining barcha subektlari va sog'liqni saqlash sohasining manfaatlarini hisobga olishdir. Tibbiy sug'urta asosida davlat iqtisodiyotini samarali moliyalashtirishning maqsad va vazifalariga erishish uchun quyidagi tamoyillarni qo'llash zarur (1-jadval).

Tibbiy sug'urtaga asoslangan sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishning ko'p bosqichli modeli ishonchli va samarali ishlashi uchun bir qator tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi: tibbiy sug'urtaning moliyaviy resurslarini shakllantirish quyi tizimi samaradorligini ta'minlash, sug'urta nazariyasi va ilg'or texnologiyasini yaxshi biladigan yuqori malakali mutaxassislarni jalb etish (1-jadval).

1-jadval. Tibbiy sug'urtani tashkil etish tamoyillari

Tamoyillar	Tamoyillar mohiyati
Iqtisodiy tamoyillar	
Sug'urtalanadigan manfaatlar tamoyili	Sog'liqni saqlash sug'urta ob'yekti bo'lib, uni himoya qilishdan sug'urtalangan shaxs manfaatdordir
Sug'urta tovonini to'lash tamoyili	Tibbiy xizmatlar yoki sug'urta to'lovlarini olgandan so'ng, sug'urtalangan shaxsning holati sug'urta hodisasi sodir bo'lganidan oldingi holatdan yaxshi bo'lmasligi kerak.
Davlat tomonidan kafolatlangan minimal sug'urta qoplamasi tamoyili	Davlat majburiy tibbiy sug'urtani moliyalashtirishi kerak
Axborot tamoyillari	
Tomonlar o'rtasidagi ishonch tamoyili	Sug'urta ob'yekti bo'yicha sug'urta qildiruvchi yoki sug'urtalovchi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning aniqligi va ishonchligi.
Ochiqlik va oshkorlik tamoyili	Sug'urtalanganlar, sug'urtalanganlar va sug'urtalovchilar uchun ma'lumotlarning majburiy oshkor etilishi
Huquqiy tamoyillar	
Qonuniylik tamoyili	Tibbiy sug'urta tizimida amalga oshirilayotgan operatsiyalarning qonuniyligi
Bozor tamoyillari	
Tanlash erkinligi tamoyili	Sug'urtalangan shaxs sug'urta tibbiy xizmatlarini ko'rsatish shartlarini, majburiy va ixtiyoriy tibbiy sug'urta kombinatsiyasini tanlashi mumkin.
Raqobat tamoyili	Sug'urta xizmatlarini ko'rsatishda raqobat va sug'urta tibbiyot muassasalari tomonidan sug'urtachilarni jalb qilish
Monopoliyadan chiqarish tamoyili	Majburiy tibbiy sug'urtani moliyaviy qo'llab-quvvatlash to'g'risida shartnoma tuzgan sug'urta tibbiy tashkilotlarining teng faoliyati
Sug'urta tamoyili	Sug'urta tibbiyot muassasalari majburiy tibbiy sug'urtaning moliyaviy resurslarini to'plashi va taqsimlashi kerak
Ijtimoiy tamoyillar	
Birdamlik, adolat va tenglik tamoyili	Majburiy tibbiy sug'urta dasturi doirasida mamlakat bo'ylab sug'urta mukofoti miqdoridan qat'i nazar, kerakli hajmda tibbiy yordam olish huquqi

Bundan tashqari, tizimli yondashuv asosida davlat sog'liqni saqlash tizimini bosqichma-bosqich yaratish, xususan, aholining ayrim qatlamlari uchun majburiy va ixtiyoriy tibbiy sug'urta doirasida to'lanadigan mablag'larni birlashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy etish, ishlab chiqish va joriy etish. tibbiy yordam uchun shaxsiy tibbiy depozit hisobvaraqlarini kapital mexanizmlar bilan joriy etish. Aholining ayrim qatlamlari uchun davlat ishtiroki, aholining badal to'lashga qodir bo'lmagan qismi uchun tibbiy xarajatlarni davlat tomonidan qoplash, bu esa tibbiy xizmatlar bilan qamrovning universalligini ta'minlaydi. [6]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ixtiyoriy tibbiy sug'urta to'g'risida - barcha manfaatdor tuzilmalar (sog'liqni saqlash organlari, tibbiy sug'urta tashkilotlari, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari) sa'y-harakatlarini birlashtirgan holda, sog'liqni saqlashga qo'shimcha mablag'larning kirib kelishini ta'minlash uchun xususiy tibbiy sug'urtani rivojlantirishni rag'batlantirish orqali tegishli qonun hujjatlarini qabul qilish lozim.

Bunda aholiga bepul tibbiy yordam pullik bilan almashtirilishiga yo'l qo'ymaslik, ushbu sohada norasmiy to'lovlarni pullik tibbiy xizmatlarni byudjet muassasalaridan xususiy tibbiyot muassasalariga bosqichma-bosqich o'tkazish orqali rasmiy (qonuniy) almashtirishga ko'maklashish; majburiy sug'urta to'g'risida – majburiy sug'urta qilishning aniq qonunchilik bazasini yaratish, uni xalqaro standartlarga yetkazish, sug'urta himoyasi muammolarini majburiy shaklda hal qilish imkoniyatlarini faqat moliyaviy-iqtisodiy asoslash asosida tegishli qonun hujjatlarini qabul qilish; sug'urta himoyasining real manbalarini aniqlash, tibbiy yordam ko'rsatishning shaxsiylashtirilgan hisob tizimini ishlab chiqish va joriy etish, tibbiy xizmatlarni tashkil etish va to'lash tizimini rejalashtirish ma'lumotlar bazasidan, shuningdek sug'urtalangan shaxslarning yagona reyestrndan foydalanish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Экономические тренды и статистика – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://data.trendeconomy.ru/indicators>.
2. Ершов, Д.Л. Перспективы реализации государственно- частного партнерства в здравоохранении субъектов в РФ / Д.Л. Ершов // Международный исследовательский журнал. – 2013. – №17(10-3). – С.33-35.
3. Орлова, В.А. Сущность потенциала развития, совершенствования и возможностей экономических систем / В.А. Орлова, И.В. Гречина // Научная дискуссия: вопросы экономики и управления: сб. ст. по матер. III Международной научно-практ. конференции. - №8(52). – М.: Изд. Интернаука, 2016. – 84 с. – С. 25-29.
4. Grossman, M. The demand for Health: the theoretical and empirical investigation// National Bureau of Economic Research. N.Y. 1972.
5. Пазенок, А. Конституційне право на охорону здоров'я: сучасний стан та перспективи розвитку / А. Пазенок // Право України. – 2010. – №3. – С. 120- 125.
6. Jaxongirov, I. (2025). Xorijiy mamlakatlarda tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish masalalari va ulardan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 3(6), 14–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15783625>.
7. Schultz, T.W. The Economic Value of Education. New York: Columbia University Press. - 1963
8. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / Под ред. А.И. Вялкова.- 3-е издание. -2009. - 664 с
9. Зенина, Л.А. Экономика и управление в здравоохранении: учеб. для студ. сред. мед. учеб. заведений/Л.А. Зенина, И.В. Шешунов, О.Б. Чертухина. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - С. 22
10. Иванова, И.Г. Общественное здоровье - стратегическое направление развития человеческого капитала региона : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Иванова Ирина Геннадьевна.- Воронеж, 2011

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100